

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA IJTIMOIIY MUHITGA MOSLASHISHDAGI AGRESSIYA

Sa'dullayeva Shahzoda Anvarovna

Osiyo xalqaro universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya: Bolalarning tajovuzkorligining fiziologik asosi qo'zg'alish jarayonlarining nomutanosibli- markaziy asab tizimining inhibatsiyasi, hissiyotlarni, xatti-harakatlarni boshqarish uchun mas'ul bo'lgan miyaning individual tuzilmalarining funktsional yetukligi. Stimul ta'sirida qo'zg'alish ustunlik qiladi, inhibitsiya jarayoni kechikadi. Bolalar tajovuzkorligining psixologik bazasi-o'zini o'zi boshqarish qobiliyatining pastligi, rivojlangan aloqa ko'nikmalarining yetishmasligi, kattalarga qaramlik, beqarorlik va o'zini o'zi qadrsizlash hisoblanadi.

Kalit so'zlar: Agressiya, avtoagressiya, tajovuzkorlik, inhibatsiya, funktsional yetuklik, qaramlik, beqarorlik, konflikt.

Agressiya maktabgacha yoshdagi bolalar orasida juda keng tarqalgan hodisa. Bolalar tishlashlari, jang qilishlari, boshqa odamlarning narsalarini sindirishlari mumkin. Bunday holda, tajovuz boshqa bolalarga ham, kattalarga ham, ba'zan esa bolaning o'ziga qaratilgan. Bolalarda tajovuzkor xatti-harakatlarning sabablari nimada? Maktabgacha yoshdagi bolalarda tajovuzning xususiyatlari qanday? Agar chaqaloq tajovuzkor bo'lsa va unga qanday yordam berish mumkin bo'lsa, ota-onalar nima qilishlari kerak? Bu bugungi kunda muhokama qilinadigan narsa.

Agressiya- bu tajovuz ob'ektiga zarar yetkazadigan (jismoniy zarar yoki psixologik noqulaylik) maqsadli halokatli xatti-harakatlardir. P.Beyker va M.Alvord bolalarda tajovuzkor xatti-harakatlarning quyidagi mezonlarini aniqladilar:

- O'z-o'zini nazorat qilishning yetishmasligi;
- Qoidalarga rioya qilishdan bosh tortish;
- Konflikt;
- Asabiylashish, sezgirlik;
- O'jarlik;
- Boshqalarni salbiy his-tuyg'ularga jalb qilish istagi;
- Boshqalarni o'z xatolari uchun ayblash;
- Qasos va hasad.

Agressiyani bostirish. Ta'limning keng tarqalgan xatolaridan biri bu bolaning

salbiy his-tuyg'ularini ochiq ifoda etishni ta'qiqlashdir. Natijada, ifodalanmagan hislar to'planib, ertami-kechmi chiqib ketadi. Agressiyani bostirish o'rniga, bolalarga g'azabni ifoda etishning konstruktiv usullarini o'rgatish kerak. Ota-onalar bolaga beradigan xatti-harakatlarning namunasi maktabgacha yoshdagi bola uchun namuna hisoblanadi. Shuning uchun, agar yosh bola o'zining eng yaqin odamlarining tajovuzkor xatti-harakatlarini kuzatsa (shu jumladan jazo orqali tarbiyalashni), u muqarrar ravishda bu agressiyadan nusxa ko'chiradi. Bunday xatti-harakatlar modeli bolaning ongida juda tez o'rnatiladi, buning natijasida tajovuzkorlik shakllanadi. Maktabgacha yoshdagi bolalarda tajovuzni shakllantirishning oilaviy omillaridan tashqari, bolaning psixologik xususiyatlarini hisobga olish kerak.

Bolalardagi tajovuzkor xatti-harakatlar, albatta, tuzatishga muhtoj. Maktabgacha yoshda tajovuzni yengish o'spirinlikga qaraganda ancha oson va hatto kattalarga qaraganda ancha oson, chunki bolaning aqliy jarayonlari o'zgaruvchan. Agar siz chaqalog'ingiz uchun tez-tez g'azab va tajovuzkorlikni sezangiz, uni rolli o'yin o'ynashga taklif qiling. Birgalikda mos o'yinchoqlarni tanlang va mojaro holatini modellashtiring. Sizlardan biringiz tajovuzkor, ikkinchisi esa jabrlanuvchi rolda bo'lganingiz ma'qul. Keyin rollarni almashtirish kerak. Bunday o'yinlar jarayonida siz bolaga nizolarni hal qilishning konstruktiv usullarini o'rgatishingiz, ikkala tomonning his-tuyg'ularini muhokama qilishingiz mumkin. Tematik ertaklarni o'qish va ularni muhokama qilish tajovuzni yengishga yordam beradi. Art-terapiya ham tajovuzkorlikni tuzatishning samarali usuli hisoblanadi. So'zning keng ma'nosida art-terapiya musiqa terapiyasi, raqs terapiyasi, ertak terapiyasini o'z ichiga oladi – umuman olganda, san'atning har qanday turi bilan bog'liq faoliyat hisoblanadi. Tor ma'noda art-terapiya chizmalar chizish hisoblanadi. Bolalarning tajovuzkor xatti-harakatlari o'z sog'lig'iga, odamlarga, hayvonlarga, tashqi narsalarga zarar yetkazishga qaratilgan og'zaki va jismoniy faoliyat va u salbiy -histuyg'ularga, zarar yetkazish istagiga asoslangan. Bu itoatsizlik, asabiylashish, shafqatsizlik, haqorat, tuhmat, tahdid, muloqotdan bosh tortish, zo'ravonlik harakatlari (tishlash, urish) bilan namoyon bo'ladi. Bu jarayonlarga psixiatr, psixolog tomonidan tashxis qo'yiladi. Tadqiqot suhbat, kuzatish usuli bilan amalga oshiriladi, anketalar, so'rovnomalar, proyeksion testlar qo'llaniladi. Davolash guruh, individual psixoterapiyani o'z ichiga oladi-hissiyotlarni boshqarish usullarini o'rgatish, g'azabni xavfsiz ifoda etish uchun qo'llaniladi.

Agressiv xatti-harakatlar barcha yoshdagi bolalarda aniqlanadi. Bu birinchi navbatda salbiy his – tuyg'ularni-tirnish xususiyati, g'azab, g'azabni ifoda etish usuli bo'lib xizmat qiladi. Ushbu xatti-harakatlarning natijasini kuzatib, bola uning

foydaliligini baholaydi. Ikkinchi marta esa u ma'lum bir maqsad bilan tajovuzni namoyish etadi – o'yinchoqlar, oziq-ovqat olish, ota-onalarning e'tiborini jalb qilish, kuchini, ahamiyatini isbotlash, boshqalarni bo'ysundirishga harakat qiladi. Istalgan narsaga qanchalik tez-tez erishilsa, xatti-harakatlardagi tajovuzkorlik shunchalik mustahkamlanib, xarakter sifatiga aylanadi. Ushbu hodisaning tarqalishini aniqlash qiyin, chunki har bir bola hayoti davomida tajovuzni namoyon qiladi. O'g'il bolalarda u ilgari paydo bo'ladi, chunki ular nisbatan ochiq xarakterga ega. Qizlarda u bilvosita namoyon bo'ladi.

Agressiv xatti-harakatlar barcha yoshdagi bolalarda aniqlanadi.

Bolalarning tajovuzkorligining fiziologik asosi qo'zg'alish jarayonlarining nomutanosibli- markaziy asab tizimining inhibatsiyasi, hissiyotlarni, xatti-harakatlarni boshqarish uchun mas'ul bo'lgan miyaning individual tuzilmalarining funktsional yetukligi. Stimul ta'sirida qo'zg'alish ustunlik qiladi, inhibitsiya jarayoni kechikadi. Bolalar tajovuzkorligining psixologik bazasi-o'zini o'zi boshqarish qobiliyatining pastligi, rivojlangan aloqa ko'nikmalarining yetishmasligi, kattalarga qaramlik, beqarorlik va o'zini o'zi qadrsizlash hisoblanadi. Bolalarning tajovuzkorligi- bu hissiy, aqliy, zo'riqish, farovonlik paytida stressni yengillashtirish usuli. Maqsadli tajovuzkor xatti-harakatlar kerakli narsani olishga, o'z manfaatlarini himoya qilishga qaratilgan.

Agressiv xatti-harakatlarning ko'plab tasniflari ishlab chiqilgan. Harakatlarning yo'nalishi bo'yicha geteroagressiya – boshqalarga zarar yetkazish va avtoagressiya – o'ziga zarar yetkazish farqlanadi. Namoyon bo'lish shakli bo'yicha tasniflash amaliy ahamiyatga ega:

Ekspressiv tajovuz. Namoyish usullari- intonatsiya, yuz ifodalari, imo- ishoralarni o'z ichiga oladi. Diagnostik jihatdan murakkab variant. Agressiv harakatlar bola tomonidan tan olinmaydi yoki rad etiladi.

Og'zaki tajovuz. Bu so'zlar orqali amalga oshiriladi- haqorat, tahdid, qasam ichish. Maktab qizlari orasida eng keng tarqalgan variant.

Jismoniy tajovuz. Zarar jismoniy kuch bilan qo'llaniladi. Ushbu shakl yosh bolalar, maktab o'quvchilari (o'g'il bolalar) orasida keng tarqalgan.

Shu bilan birga, ular undan manfaatlarini himoya qilish, nuqtai nazarni himoya qilish uchun faol foydalanadilar. Agressivlikning gender xususiyatlari aniqlana boshlaydi. O'g'il bolalar ochiq harakat qilishadi, jismoniy kuch ishlatishadi. Qizlar bilvosita va og'zaki usullarni tanlaydilar- masxara qilish, laqab lar berish, g'iybat qilish, e'tiborsiz qoldirish, sukut saqlash. Ikkala jinsda ham o'zini past baholash, depressiya belgilari aniqlanadi.

O'smirlik davrida tajovuzkorlik gormonal o'zgarishlar va shu davr bilan birga keladigan hissiy labillik, ijtimoiy aloqalarning murakkablashishi natijasida yuzaga keladi. Bu paytda agressiya yo bostiriladi va samarali faoliyat bilan almashtiriladi yoki o'ta shakllarga ega bo'ladi – yigitlar va qizlar jang qilishadi, raqiblariga shikast yetkazishadi, o'z joniga qasd qilishga urinishadi.

Bolalarning tajovuzkor xatti-harakatlarining diagnostikasi miyalaridagi haddan tashqari kuchli chastota, namoyon bo'lish zo'ravonligi bilan bog'liq. Psixiatr, psixolog bilan maslahatlashish to'g'risidagi qaror ota-onalar tomonidan mustaqil ravishda yoki o'qituvchilar tavsiyasidan keyin shakllantiriladi. Diagnostika jarayonining asosi klinik suhbatdir. Shifokor shikoyatlarni tinglaydi, anamnezni aniqlaydi, qo'shimcha ravishda bolalar bog'chasi va maktabning xususiyatlarini o'rganadi. Ob'ektiv tadqiqot maxsus psixodiagnostik usullarni qo'llashni o'z ichiga oladi:

Anketalar, kuzatish. Ota-onalar, o'qituvchilar bolaning xulq-atvorining xususiyatlari to'g'risida bir qator savollar/bayonotlarga javob berishga taklif qilinadi. Kuzatuv bir qator mezonlarni o'z ichiga olgan sxema bo'yicha amalga oshiriladi. Natijalar tajovuzkorlik shaklini, uning zo'ravonligini, sabablarini aniqlashga imkon beradi.

Shaxsiy anketalar. Ular o'smirlarni tekshirish uchun ishlatiladi. Ular shaxsning umumiy tuzilishida tajovuzkorlik mavjudligini, uni qoplash usullarini aniqlaydilar.

O'yin mashqlari. Ular tajovuzni xavfsiz ifodalashning Ekspress usullari bilan ifodalanadi. Bolaga boshqalarga zarar bermasdan g'azabni tashlash taklif etiladi. To'p o'yinlari, ommaviy materiallar, suv, "g'azab barglari" ishlatiladi.

Aloqa bo'yicha treninglar. Guruh ishi bolaga samarali muloqot strategiyasini, his-tuyg'ularni ifoda etish usullarini ishlab chiqishga, boshqalarga zarar bermasdan o'z pozitsiyasini himoya qilishga imkon beradi. Bolalar fikr-mulohazalarni olishadi (ishtirokchilarning reaksiyasi), psixoterapevt bilan muvaffaqiyatlarni, xatolarni tahlil qilishadi.

Dam olish faoliyati. Ular tashvish, hissiy taranglikni kamaytirishga qaratilgan – tajovuzkorlik epidemiyasi xavfini oshiradigan omillar. Bolalar chuqur nafas olishni tiklashga, diqqatni almashtirishga o'rganadilar.

Agressiya bir nechta fanlarni o'rganish mavzusidir: nevrologlar, psixologlar, psixoterapevtlar va o'qituvchilar muammoni har biri o'z nuqtai nazaridan ko'rib chiqadilar. Bunday fanlararo munosabatlar ko'pincha tajovuzkor xatti-harakatlarning asl sabablarini tushunishga imkon bermaydi, bu esa bolaning yoki o'spirinning ota-onalari uchun muammoni yanada chalkashtirib yuboradi. Shunday qilib, psixologlarning fikriga ko'ra, atrof-muhit halokatli vaziyatlarni shakllantirish va

mustahkamlashda muhim rol o'ynaydi. Agar oiladagi kichkina odam sevilmasa, kaltaklansa, xafa bo'lsa, agar ta'limda giper-himoya, zo'ravonlik, diktatura ustunlik qilsa va kattalar bir-biriga nisbatan bunday xatti-harakatlarning namunalarini ko'rsatsa, unda bolaning ruhiyati muvozanatli hisoblanadi.

Psixologlar birinchi navbatda nimaga e'tibor berishni maslahat berishadi:

E'tiborsizlik: diqqat yetishmasligi, oilada o'g'il yoki qizga befarqlik.

O'ziga ishonchsizlik, aybdorlik hissi. Kattalar uchun har doim va hamma narsada aybdor bo'lgan bola. Bunday farzand unga doimiy bosib berilganligi sabab aybdor ekanligiga ishonch hosil qiladi.

Nevrologiya nuqtai nazaridan, atrof-muhit faqat fiziologik sabablarga ega bo'lgan tajovuzkor xatti-harakatlarning qo'zg'atuvchisi bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, ko'pincha qulay muhitda o'sadigan, ammo xatti-harakatlarida jiddiy og'ishlarga ega bo'lgan bola nevrolog bilan uchrashuvga olib boriladi.

Psixologik sabablarga boshqa omillar ham qo'shilishi mumkin:

Tug'ma travma, homiladorlik paytidagi asoratlar, meningit va boshqa patologiyalar natijasida markaziy asab tizimining organik shikastlanishi, bu g'ayrioddiy xarakter xususiyatlarini rivojlantirish uchun zarur shart-sharoitlarni beradi.

Aqliy zaiflik.

Ruhiy kasalliklar: autizm, shizotipal buzilish, epilepsiya va boshqalar.

O'smirlik davrida sabab gormonal qayta qurish va u bilan bog'liq psixikaning xususiyatlari bo'lishi mumkin. O'smir maksimalistga aylanadi, tanqidni keskin qabul qiladi va tajovuzni tashqi tomondan olgan barcha shikoyatlarga yagona to'g'ri javob deb hisoblashi mumkin.

Ayniqsa, zamonaviy tibbiyot muvaffaqiyatli ishlashi mumkin bo'lgan dastlabki ikkita sababga to'xtalishga arziydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1.Kashenkova.M.M. Qiyin hayotiy vaziyatni boshdan kechirgan insonda psixologik himoya mexanizmlari paydo bo'lish xususiyatlari. /M.M.Kashenkova//Fan va biznes rivojlanish yo'llari.-2012-Moskva.26-32-betlar

2. I.M.Xakimova. Deviant xulq-atvor psixologiyasi. (o'quv qo'llanma)T. O'zbekiston respublikasi IIV Akademiyasi.2013. -143 b

2. Xulqi og'ishgan bolalar psixologiyasi. Ma'ruzalar matni.Jizzax PI. 2013.-141 b

3. Ataeva N. va boshqalar. Umumiy Pedagogika. Darslik//-T.: Fan va

texnologiya nashiriyoti, 2013 y.

4. Bolalarga o`smirlarga maslaxat berishda yosh psixologik yondashuv/Ed. G.V.Burmenskoy E. I.Zaxarova O.A.Karabova va boshqalar., Akademiya, 2012.- 112s

5. Ismoilovna, A. Z. (2022). Prerequisites for identifying gifted children and shaping their abilities. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 12(6), 308- 311.